

МИС АСОСЛИ КУКУН КОМПОЗИЦИЯНИНГ ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

А.Х. Алиқулов

Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
“Материалшунослик” кафедраси в.в.б. доценти

Хозирги вақтда автомобиль саноатида нуқтали контактли пайвандлаш машинасида қўлланилаётган электродларни турли материаллардан ишлаб чиқариш, уларнинг мустаҳкамлигини ошириш, механик ва эксплуатацион хоссаларини яхшилаш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш мақсадида илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Кукун металлургия усулида олинаётган маҳсулотлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланиб келиши ҳисобига мис асосли композициялардан тайёрланган намуналарнинг сифатига бўлган талабнинг ортиши ва самарали усул асосида сифатли маҳсулотларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мис асосли композициянинг намуналарни электр ўтказувчанлигини ГОСТ 15878-74да келтирилган талаблари бўйича амалга оширилди. Намуналарнинг электр ўтказувчанлигини аниқлаш учун намуналар тайёрланди. Намуналарнинг электр ўтказувчанлигини аниқлашда қўлланилган қурилманинг умумий кўриниши 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Электр ўтказувчанликни ўлчовчи электр қурилма.

Бизга маълумки, кукун композициядан прессланган намунани зичлигига энг катта таъсирни преслаш босим беради. Намуналарнинг электр ўтказувчанлигини аниқлаш учун преслаш босими 300–400 МПа ва қиздириб пишириш ҳарорати 1000⁰С бўлган намуналар тайёрланди. Мис асосли кукун композициянинг электр ўтказувчанлиги бўйича олинган эксперимент натижалари 2-расмда берилган.

Бу графиклардан композициянинг хромнинг фоиз миқдорининг ошиши натижасида композициянинг электр ўтказувчанлиги тезда шиддат билан камаяди, электр қаршилиқ эса ортди. Шу билан бирга, электр ўтказувчанлик бўйича олинган ўртача натижалар хром миқдори 0,5–4% бўлган мис асосли кукун композициядан тайёрланган намуналарда кузатилган.

Δ – пресслаш босими 300 МПа;
 \times – пресслаш босими 350 МПа;
 \bullet – пресслаш босими 400 МПа.

2-расм. 1000⁰С қиздириб пишириш ҳароратига эга бўлган ҳолатда хром миқдорининг мис-хром асосли композицион қотишманинг электр ўтказуви.

Хулоса

Мис асосли композициянинг электр ўтказувчанлиги ҳамда худди шу қотишманинг механик хоссалари бўйича олинган натижаларни ҳисобга олган ҳолда кимёвий таркиби ишлаб чиқилган композициянинг пресслаш босими 400МПа ва қиздириб пишириш ҳарорати 1000⁰С бўлган ҳолатда хромнинг оптимал миқдори 2% бўлиши кераклиги хулоса қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. V.V. Sathya Prakash., U. Prakash. ” Production of Cu-Cr alloys by in situ reduction of chromium oxide during electro slag crucible melting”, Materials and manufacturing processes, 2001, pp. 209-217.
2. W. P. Li, R.L. Thomas, R. Kirkland Smith. ”Effects of chromium content on the interruption ability of Cu-Cr contact materials”, IEE Trans. On Plasma Science, 2001. pp. 380-383.
3. A.Kh. Alikulov, F.R. Norkhudjaev, B.Sh. Bektemirov, “Copper electrodes for resistance welding”. “Композицион материаллар илмий-техник ва амалий журнал” Тошкент. 2021 йил №3 сон. – Б. 217-220.